







পার্টি সদস্য এবং দরদীরা আপনাদের সহযোগিতা হওয়ার অধিকার অর্জন করেছে। কলকাতায় সপ্তম পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করে এই সংগ্রামকেই আপনারা স্বীকৃতি দিয়েছেন কলকাতার ঐতিহ্যকেই আপনারা সম্মান জানিয়েছেন। এইজন্য আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। পশ্চিমবাংলা এবং কলকাতার পার্টি সংশোধনবাদী চক্রের যে বড়িয়া নেতাকে অপমানভরে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল তারাই আজ আপনাদের জানায় উত্তপ্ত এবং সশ্রদ্ধ স্বাগত।...

... শেষ করার পূর্বে কমরেডগণ আবার আপনাদের জ্ঞাপন করি আমাদের অন্তরের অন্তরতম স্বাগত।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস জিন্দাবাদ।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবাংলা রাজ্য কমিটি।

-৩১-১০-৬৪